

BIOMASSADAN MUQOBIL YOQILG`I BRIKETLARINI TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI

S.U. Madarova

“Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi”

Annotatsiya. Muqobil yoqilg`i briketlarini tayyorlash qurilmalari va ularning asosiy turlari, briketlovchi uskunalari, texnologik jarayon sxemalari va briketlash jarayonining asosiy parametrlari tavsiflangan.

Kalit soʻzlar. Biomassa, briket, yoqilg`i, qurilmalar, issiq-texnik parametrlar

Аннотация. Описаны устройства для изготовления брикетов альтернативного топлива и их основные виды, брикетированное оборудование, технологические схемы и основные параметры процесса брикетирования.

Ключевые слова. Биомасса, брикеты, топливо, приборы, теплотехнические параметры.

Annotation. The article describes devices for the production of alternative fuel briquettes and their main types, briquetting equipment, process flow charts and main parameters of the briquetting process.

Keywords. Biomass, briquettes, fuel, devices, thermal parameters.

Mintaqa aholisining uy-joylarini isitish hamda kuzgi-qishki mavsumda sanoat maqsadlari uchun muqobil yoqilg`i turlarini va texnologiyalarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Respublikamizning uzoq tumanlari va qishloqlarida qishning sovuq kunlarida issiqlik bilan ta'minlash kabi muammolarni yechish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish, energiya samaradorligini oshirish orqali respublika hududlarida energiya taqchilligini qoplanishini ta'minlash maqsadida, Respublikamizda energiya tejamkorlik va energiya samaradorlikni oshirish masalalariga jiddiy e'tibor

qaratilmoqda. Xususan, mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi "2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-57-sonli Qarori muhim ahamiyatga ega. An'anaviy yoqilg'i-energiya resurslarini tejashda qayta tiklanadigan energiya manbalari, xususan biomassa yoqilg'i briketlarini tayyorlash texnologiyalaridan foydalanish samarali va istiqbolli yo'nalish hisoblanadi [1].

Yog'och chiqindilarini briketlashning texnologik jarayoni quyidagi bosqichlardan tashkil topadi: chiqindilarni to'plash, ularni maydalash, saralash, kuritish va presslash, olingan briketlarni taxlash, saqlash va iste'molchiga jo'natish.

Shtempellab presslashda namlikning 15% gacha bo'lishiga ruxsat beriladi. Bunda zarrachalarning yirikligi 8 mm gacha ham bo'lishi mumkin. Agar namlik 20% dan oshib ketadigan bo'lsa, namlik hosil qilgan bug' bosimi briketining yorilishiga olib keladi.

Presslanadigan materialning temperaturasi 100-200⁰ S atrofida bo'ladi, presslash bosimi esa 2000 kg/sm² (shnekli presslar uchun) va 100 MPa (shtempelli presslar uchun) bo'ladi [2].

1.1-rasm.

Nam va quruq chiqindilar asosida biomassadan yoqilg'i briketlari ishlab chiqarish texnologiyasi.

Briketlovchi uskunalalar

Boimassadan yoqilg'i briketlari ishlab chiqarishdagi asosiy qurilma – bu briketlovchi presslardir. Briketlovchi presslar quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1) matritalsali;
- 2) porshenli yoki shtempelli (davriy harakatlanuvchi);
- 3) vintli (shnekli);
- 4) valli (uzluksiz chiqaruvchi).

Birinchi guruhdagi matritalsali presslarda B-8320 markali pressni misol qilib ko'rsatish mumkin. Bu presslar avvaldan yog'och po'stloqlarini presslab briket olish uchun qo'llanilib kelinmoqda.

Press quyidagi parametrlarga ega:

- ish unumi, kg/soat – 1000;
- asosiy yuritmaning quvvati, kVt – 55;
- solishtirma presslash bosimi, $N/m^2 - 10^8$;
- briketning o'rtacha zichligi, $g/sm^3 - 1,05$;
- briketning o'lchamlari, mm 160x68x30;
- puanson (porshen) ning bir minutdagi yurishlari soni – 60;
- pressning massasi, kg – 18000.

Bunday presslarda ish unumi pressning presslash davriga bog'liq bo'ladi [2].

Quyida shtempelli presslarning asosiy turlari tavsiflangan.

Bu presslarning ichida eng ko'p qo'llaniladiganlari porshenli (shtempelli) va vintli (shnekli) presslardir. Quyidagi 1.2 va 1.3 rasmlarda ularning sxemalari keltirilgan.

1.2-rasm. Shtempelli press: 1-yuklash kamerasi; 2-puanson; 3-korpus; 4-matritsa.

Shtempelli presslarda (1.2--rasm) material (1) kameraga yuklanadi va (2) porshenning harakati bilan (4) matritsaga qarab itariladi, keyin porshen joyiga qaytib keladi va yuklash kamerasi to'lishini kutib, keyingi porsiyani itarishag tayyorlaydi [3,4].

Shnekli presslarning asosiy parametrlari

1.1-jadval

Ko'rsatkichlar	“Jasko” firmasi pressi UBO-ə	PKTI lesprom pressi
Ish unumi, kg/soat	1500-3000	250-300
Yuritmaning o'rnatilgan quvvati, kVt	55	45
Shnekning aylanishlar soni, min ⁻¹	735	600
Xom ashyoning namligi, %	6-12	5-12
Briketning qirqimi, mm	diametri,5 0	50*50
Ichki teshik diametri,mm	teshik yo'q	15-19
Briketning zichligi, kg/sm ³	1245	1100-1300
Xom ashyoni yuklash usuli	Sochma	shnekli konveyer
Massasi, kg	2750	2240
Gabaritlari, m	2,85*1,2* 1,72	4,1*3,2*1,46
Zarrachalarning o'lchamlari, mm	8 gacha	5 gacha
Qurilmaning tarkibi	press yuklash voronkasi	press, saralagich, bunker, dozator, havo tortgich

1.3-rasm. Shnekli press: 1-yuklash darchasi; 2-taqsimlagich; 3-kamera; 4-silindrik; 5-konussimon shnek; 6-matritsa kanali; 7-konussimon vtulka; 8-vtulka; 9-isituvchi elementlar; 10-termoparalar.

Shnekli pressning ish unumi quyidagi (1) formuladan aniqlanadi.

$$P=15 * \pi * D^2 * K * t * n * \gamma * \psi * 10^3, \text{ kg/soat} \quad (1)$$

bu yerda: D – konusli shnekning katta diametri, mm;

K – shnekning konusligi koeffitsienti, $K=0,6-0,65$;

n – shnekning aylanishlar soni, min^{-1} ;

t – shnekning buramalari qadami, mm;

γ – presslanadigan materialning solishtirma og‘irligi, t/m^3 , quruq yog‘och qipqlari uchun $\gamma = 0,16 - 0,18$.

ψ - shnekning buramalari orasini to‘ldirish koeffitsienti.

$$\psi = \frac{V_o}{V_{em}} \quad (2)$$

bu yerda: V_{vt} – konusli vtulkaning hajmi, sm^3 .

$$V_{em} = \frac{\pi \cdot L \cdot (R_1^2 + R_1 \cdot R_2 + R_2^2)}{3} \quad (3)$$

bu yerda: R_1, R_2 – konusli vtulkaning katta va kichik asoslari radiusi, sm; L – vtulkaning uzunligi, sm;

Shnekning hajmi quyidagi (4) formuladan aniqlanadi:

$$V_{un} = \frac{\pi \cdot L \cdot (r_1^2 + r_1 \cdot r_2 + r_2^2)}{3} + V_{\text{oyip}} \cdot z \quad (4)$$

bu yerda: r_1, r_2 – shnek konussining katta va kichik asoslari radiusi, sm; z – shnekdagi buramalar soni, $z=L/t$.

Bitta buramaning hajmi (5) formuladan aniqlanadi:

$$V_{\text{bura}} = B \cdot S = B \cdot \pi \cdot (R^2 - r^2) \quad (5)$$

bu yerda: B – buramaning qalinligi, 0,8-1 sm.

R, r – buramaning tashqi va ichki radiuslari, mm, odatda radiuslarning farqi 1-1,3 sm ga teng bo'ladi;

V_0 – qipiqalar bilan to'ldiriladigan hajm, sm^3 .

$$V_0 = V_{\text{BT}} - V_{\text{uu}} \quad (6)$$

Endi, shnekli pressning ish unumini quyidagi shartlar asosida hisoblaymiz:

Shnekning aylanishlar soni, min^{-1} – 600;

Buramalari qadami, sm – 4;

Buramalari qalinligi, sm – 1;

Buramalar balandligi, sm – 1,3;

Vtulka va shnekning uzunligi, sm – 23,5;

Konusli vtulkaning katta asosiy diametri, sm – 9,7;

Konusli vtulkaning kichik asosiy diametri, sm – 6,7;

Konusli shnekning katta asosiy diametri, sm – 7,8;

Konusli shnekning kichik asosiy diametri, sm – 5,0;

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, briketlar ishlab chiqarish Respublikamiz fermerlari uchun juda afzaldir, chunki ularda xom-ashyo sifatida foydalanish mumkin bo'lgan g'o'za poyasi, sholi va bug'doy donining qobig'i va somoni kabi o'simlik qoldig'lari mavjud [3,4].

Hozirgi kunda isitish maqsadida foydalanadigan 1 tonna sifatli ko'mirning narxi 500 000 so'm atrofidadir, sifatsiz ko'mirning narxi esa (kul miqdori 40-50%) - 200 000 so'm atrofidadir. G'o'za poyasining bir dona bog'i 1000 so'm (og'irligi ko'pi bilan 5 kg), bir tonnasi 200 000 so'm (tashish xarajatlari hisobga olinmagan xolda). Bizning dastlabki hisobimizga ko'ra yoqilg'i briketlarining bir tonna miqdori (xom-ashyoning narxi hisobga olinmagan xolda) 100 000 so'm atrofida

bo'lad. Demak tashish xarajatlari ham qo'shib hisoblansa 150 000 so'mni tashkil qiladi va bu ko'mirga nisbatan 3 barobar arzondir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi "2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-57-sonli Qarori.
2. Yoqilg'i briketining xususiyatlarini o'rganish. Mardonov A.X., Poyanov B.Sh., Xabibullaev R.A. "Umidli kimyogarlar – 2012" Toshkent kimyo-texnologiya institutining yosh olimlari: doktorant, aspirant, ilmiy xodim, magistratura va bakalavriyat talabalarining ilmiy –texnikaviy anjumani maqolalari to'plami. Tom I, Toshkent 2012, TKTI, 197-198 b.
3. «O'z qo'lingiz bilan alternativa yaratish yoxud samarador energiya texnologiyalari qanday quriladi» qo'llanma.
4. «Алтернатив технологияларни бирга яратамиз» А. Поварич, В. Солдатов, Ю. Мун. Ташкент – 2010